

Una variante della teoria dell'inflazione eterna

Secondo la teoria fisica dell'inflazione eterna, il nostro universo è solo una piccola bolla situata all'interno di uno spazio infinito che ha un numero maggiore di dimensioni, chiamato "multiverso", in uno stato di continua inflazione. Pertanto, il Big Bang all'origine del nostro universo sarebbe stato solo una fluttuazione quantistica di 13,82 miliardi di anni fa, che creò una bolla in questo spazio in eterna inflazione. L'inflazione si fermò nello spazio all'interno della bolla-il nostro universo- che cominciò ad espandersi a velocità minore, mentre il multiverso proseguiva con la sua espansione inflazionaria.

Di conseguenza, invece di un breve periodo di inflazione immediatamente dopo il Big Bang, abbiamo il contrario: il Big Bang ha fermato l'inflazione nel nostro spazio di multiverso.

Inoltre, la teoria dell'inflazione eterna prevede l'esistenza di altre bolle, ossia altri universi all'interno del multiverso, tutti separati l'uno dall'altro e tutti che si allontanano l'uno dall'altro separati dal campo dell'inflazione eterna in espansione.

Ipotesi che ogni universo all'interno del campo dell'inflazione eterna in espansione attraversi tre fasi: una fase di espansione, una fase di contrazione, e una nuova fase di espansione causata dalle leggi della meccanica quantistica. Definisco tale ipotesi "inflazione ciclica eterna".